

ВАЖНОСТЬ СИМВОЛОВ В РУССКОМ СВАДЕБНОМ ОБРЯДЕ.

Турдалиева Элнура Батыровна

Андижанский государственный педагогический институт

bturdaliyev@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10939430>

Аннотация. *Статья рассматривает символические обряды и традиции, которые сопровождают свадебную церемонию в русской культуре. Исследуется значение символов, используемых в свадебном обряде, и их роль в создании особой атмосферы праздника.*

Анализируются символы, связанные с венчанием, кольцами, свадебным нарядом и другими аспектами свадебного обряда, показывая их глубокое символическое значение и важность для молодоженов и гостей.

Ключевые слова: *символы, свадебный обряд, традиции, церемония, венчание, кольца, символическое значение.*

THE IMPORTANCE OF SYMBOLS IN THE RUSSIAN WEDDING RITE.

Abstract. *The article examines the symbolic rituals and traditions that accompany the wedding ceremony in Russian culture. The meaning of the symbols used in the wedding ceremony and their role in creating a special holiday atmosphere are explored. Symbols associated with weddings, rings, wedding attire and other aspects of the wedding ceremony are analyzed, showing their deep symbolic meaning and importance for the newlyweds and guests.*

Key words: *symbols, wedding ceremony, traditions, ceremony, wedding, rings, symbolic meaning.*

Свадебный обряд - один из самых древних и мистических обрядов, который объединяет двух людей в браке и создает особенную энергетику праздника. Русская свадьба богата символикой и традициями, передающими глубокий смысл и наследие народа.

Анализ символики, связанной с венчанием, кольцами, свадебным нарядом и другими аспектами свадебной церемонии, позволит нам глубже погрузиться в мир русской свадебной традиции и понять ее важность для культуры и духовности народа. Раскрывая тайны и символическое значение свадебных обрядов, мы сможем увидеть истинную красоту и величие русской свадьбы.

Свадьба является важнейшим событием в жизни каждого человека и представляет собою особый ритуал.

Ритуал – это совокупность обрядовых и символических действий, которые придают определённым событиям в жизни человека религиозный смысл и значение [1].

Последовательность и способы проведения в ходе свершения ритуала имеют разные варианты и могут воспроизводиться в соответствии с обычаями. Специально разрабатывались «сценарии», которые, как правило, со временем начинают приобретать традиционный характер. Переживаемые важные моменты в жизни человека отмечаются не только им самим, но и его родственниками, друзьями, членами семей и т.д. Поэтому в большинстве случаев ритуалы являют собой коллективные действия. Они могут иметь возвышенное положение над обыденностью и создавать прочные связи между родственниками [2].

Существуют разнообразные ритуалы имеющие связь, как с христианством, так и с языческими поверьями [3].

В начале столетия ещё имеют право на существование элементов архаичной типологии.

К ним можно отнести множество действий, имеющих направленность на умиротворение предков. Оберегающих участников свадьбы от враждебных сил.

Охраняющих своих родовых и домашних духов. Такие обряды имели своей конечной целью защиту от злых сил. Таковыми являются исполнение всех значимых средств для достижения защиты. Считалось, что в этот день необходимо как можно больше громкого шума. Все средства при такой вере хороши. Всеми существующими способами, которые только могли знать пытались оградить невесту и жениха от нечистых сил. Во время сватовства, например, с этой же целью изменяли путь, совершая объезды, ехали окольными дорогами, молодые подъезжали не с главного крыльца, а со двора, подменяли невесту и т.д.

Таких ритуалов существует бесчисленное множество, они присущи не только русскому населению, некоторые из них могут соблюдаться и по сей день [4].

Но обращение на мелкие детали в свадебном ритуале излишне, они много времени существовали, и продолжают существовать, остаётся вопрос лишь в том, какое значения в собственном торжестве отводится им.

Из обрядов продуцирующей магии, имеют место быть те, которые обеспечивали молодым многодетность и богатство. Такие обряды и их существование на рубеже XIX-XX веков является весьма сомнительным. Несомненно, они существовали ранее, но в последнее время они уже не подлежат к использованию в качестве традиционных ритуалов. К ним относятся орошение молодых зерном или хмелем [5].

Таких действий существует великое множество, выделить среди них можно лишь самые главные, которые могут использоваться повсеместно и будут схожи между собой.

Очевидно полное отождествление бытовавших в XIX – начале XX в. Древних ритуалов и современных невозможно. Одни ритуалы утрачивают свой первородный смысл. Другие проходят трансформацию и внедряются в быт русского населения. В настоящее время они существуют в качестве развлечения на празднике жизни [6].

С обычаями православия связаны многочисленные ритуалы моления с зажиганием свечей и лампад. Издавна русское население имело особое отношение к благословениям, крестам и иконам, к участию в обряде священнослужителей. Религия всегда имела значение для людей, особенно важна она для православного человека.

Складывание свадебного обряда можно представить в виде драматизированного действия. Оно многогранно. Ярким примером может служить устная традиция, народный фольклор. Свадебный ритуал у русского населения всегда отличался пышностью, красочностью и широтой гуляния русской души. Обряд всегда собой являл совокупность и слаженность множественных и разнообразных ритуалов.

Свадебный обряд не может иметь права на существование без участия в нём определённого круга действующих лиц. Каждому человеку отводится определённая роль.

Их поведение имеет четкую регламентацию и их функции строго определены в рамках заданной роли. Свадебный день, причём каждый, проводился абсолютно по-

разному, притом, что, всегда в них было всё общее, и при всей торжественности дня для некоторых семей он мог быть грустным.

Центральные фигуры ритуала – это, несомненно, жених и невеста. И хотя их роль признается пассивной, вокруг них происходит всё свадебное действо. Невеста должна была выражать покорность и благодарность родителям, плакать перед свадьбой и относиться к жениху как к чужому человеку.

Ни одна свадьба не возможна без присутствия жениха и невесты. Приглашаются близкие родные и знакомые.

Дружка (дружко) – представитель жениха. Он главный распорядитель на свадьбе. Дружка следит за соблюдением обычая и правильности ритуала. Это задорный и весёлый друг, который может вести торжественное мероприятие. Его ум и находчивость, главные качества. Он талантлив в импровизации [6].

Неотъемлемой частью свадебного ритуала является его символика, она представлена такими атрибутами как костюмы, предметы женского и мужского гардероба.

Продолжительность празднования свадьбы три дня, в течение которых молодые несколько раз меняли свои наряды.

В зажиточных семьях на рубеже XIX – XX вв. женский наряд представлял собой сарафан из шелковой ткани в светло-розовой цветовой гамме и белую рубаху, которая украшается вышивкой, волосы невесты до обручения распущены, после обряда обручения они заплетались в две косы.

Бедные крестьянки, девушки-сироты надевали на обручение более скромную домотканую одежду. Обычно наряд составлялся из сарафана, белой рубашки, узорного пояса.

Пояса использовались во всех обрядах жизненного цикла. Особый смысл они приобретают в свадебном обряде. По древней традиции, они должны были быть красными.

Красный цвет символизирует особое состояние, в котором находились во время свадьбы жених и невеста. Считается, что он охраняет от злых сил и дурного глаза. Поэтому на одежде носились красные пояса. Ими даже украшали расписные дуги свадебной повозки.

Даже жениха и невесту могли связать одним поясом. Со временем в обрядах стали использовать узорные пояса. Это, по-видимому, было связано и с развитием способов их изготовления, и с утратой древней традиции.

Значение древних символов к началу XX в. практически забыто. Старые традиции всё ещё помнили и мастерицы по-прежнему наносили на пояса узоры. Такие пояса были не только обязательной деталью одежды, но и, безусловно, её украшением. В семейной обрядности предметом особой важности являлось полотенце, без которого родильные, свадебные и погребальные обряды были невозможны.

Основными цветовыми сочетаниями в узорах полотенец на протяжении длительного времени являлись белый и красный, которые иногда дополнялись желтым, синим и зеленым. Наиболее широкое распространение в орнаментации полотенец получила цветная перевить – вышивка цветными нитями по продернутому в виде сетки холсту. В некоторых такую вышивку называли вырезами.

Состоятельные невесты могли позволить себе свадебный костюм из дорогих тканей.

Иногда невеста шила себе шубку из натуральных мехов. Приобретала драгоценные ожерелья, украшения из серебра. Особое внимание невеста уделяла красоте и орнаментации пояса.

Костюмы женихов не могли отличаться таким богатством и разнообразием. Он был прост и выполнен со вкусом. Материал выбирался из тканей, состоящих из натурального сатина, хлопка, льна, шёлка. Пояс мужчины не использовали. Иногда на венчании мужчину могли опоясать полотенцем.

Мужской свадебный костюм невеста передавала жениху через сваху. Платок свидетельствовал о состоявшемся сватовстве. Весь предсвадебный период и во время свадьбы жених носил шёлковый или ситцевый платок. Он повязывался на шею или выглядывал из кармана.

Что же касается городского свадебного ритуала, то, несомненно, он очень разнился с крестьянским ритуалом. Да и к XX веку он приобретает совсем иные очертания [7].

Свадебный ритуал в городе начинался с обручения, назначаемый после прихода к единому согласию родителей обеих сторон. День этот считался семейным праздником, который имел особую дату и праздновался с приглашением всех родственников, друзей, знакомых и близких. Помимо них обязательным было приглашение священника для того, чтобы он дал своё благословение невесте и жениху и надел им кольца обручальные и после этого он разрешал обрученными обменяться поцелуем.

К заказу обручальных колец подходили с особой ответственностью, и входило это в обязанности только жениха, но также к этому мог привлекаться и отец жениха. Форма обручальных колец известна, а вот материал мог подбираться исходя из денежных средств, которые могла себе позволить семья, обычно кольца изготавливались из золота, преимущественно червонного и было оно 92-ой пробы [8].

С внутренней стороны кольца располагаются дата бракосочетания, инициалы брачующихся. В случае совершения обмена колец обручение считается состоявшимся. Те, кто находятся на данном празднике поздравляют молодых и выпивают за их здоровье бокал праздничного напитка. Повседневно носить кольца жених и невеста начинают со дня обручения.

Свадебный день для невесты особенно торжественен. Утро для девушки начинается рано и проходит в суматохе приготовления к бракосочетанию, причём сама она не принимает в этом никакого участия, её роль остаётся пассивной. Делается это для того, чтобы у невесты не было утомления в праздничный день. Во время одевания свадебного наряда она не принимает никакого участия и ничего не делает сама, ни во что не вмешивается и не о чём не заботится. Одевают невесту незамужние подруги и родственницы, преимущество отдаётся родной тётке счастливой в браке.

Одежда невесты в день свадьбы преимущественно должна быть выполнена в белой цветовой гамме. Платье невесты пошито из тканей в белой расцветке. Предпочтение отдаётся шёлку, кашемиру, альпаге, кисее, атласу. Обязательно покрытие головы фатой. В руках невеста держит букет, подаренный женихом. Иногда букет могли заменить венком на голову. Составным элементам букета придавалось особое значения, каждый цветок имел

определенный смысл и выражал слово. На плечи шафера ложилось право вручения. В некоторых случаях букет мог быть заменен на венок [9].

На обязанностях жениха лежит обеспечение невесты и ее семьи транспортом для прибытия на место обручения. Принято было, чтобы этим транспортом служила карета и лошади, упряженные в неё, должны быть белого окраса. Вместе с невестой в её карете прибывают её родители, сёстры или, если их у неё нет, то подруги её. Мальчик, которому поручают держать образ должен находиться тут же в карете невесты.

Костюм жениха соответствует парадности торжества. Обычно это брючный костюм, обязательно с галстуком. Если жених был военнообязанным, то на свадьбе он присутствовал в своей парадной форме. Парадная форма военных придавала особую торжественность событию.

Транспортное обеспечение свадьбы лежало на плечах отца жениха. Прибытие в церковь первым отводилось семье жениха, иногда было дозволительным опоздание невесты. Невеста имела право входа в церковь в сопровождении родного папы, то его роль может выполнить крестный отец. Когда же жених и невеста встречаются то жених, взяв за руку невесту, подводит ее к алтарю. Гости, собранные на торжество прибывают ранее новобрачных и ожидают их.

Теперь, когда уже все собрались в церкви и все готово к началу ритуала венчания, невеста занимает место рядом с женихом по его левую руку впереди, если на руках у неё перчатки, то она непременно обязана их снять. Жених, пройдя навстречу, сняв с руки перчатку, ожидает разрешения священника занять свое место.

Родственники и знакомые тоже занимают особые места, родные и близкие невесты занимают левую сторону в здании церкви, а родители и близкие жениха – располагаются справа [10].

По совершении обряда венчания и после объявления жениха и невесты супругами и после соблюдения всех ритуалов молодожены совершают движение к иконам для поклонения.

Каждый гость, присутствующий на венчании должен вести себя особым образом, быть сосредоточенным и благопристойным. Гости одеты в подобающий наряд, соответствующий празднику и приличному поведению в обществе.

После завершения торжественной части бракосочетания в церкви и совершения поклонения к иконам молодой супруг подаёт руку супруге, и они вместе начинают принимать поздравления от родных и близких, своих друзей и знакомых. После принятия поздравлений супруги отправляются из церкви домой, где их встречают родители жениха с образом и хлебом-солью. Родственники и собравшиеся гости поздравляют супругов и осыпают их сладостями, рисом, конфетами и деньгами и сопровождают к праздничному столу.

За праздничным ужином гости рассаживаются соответственно подобранным заранее местам.

Новобрачные находятся в центре стола и по обеим сторонам от них располагаются родные: по правую руку от жениха находятся матушка его супруги, по его левую руку – его родная мама, с правой стороны от невесты занимает место отец её супруга, а с левой – её

родной отец занимает место. Впрочем, порядок этот не везде одинаков и может меняться исходя их предпочтений самой семьи. Почетным гостям за свадебным столом отводятся особые места исходя из ближнего расположения к молодым [11].

На свадьбу также могут быть приглашены и высокопоставленные гости, их рассаживают определенным образом: если это пара, то они занимают почетное место вместе; если же они находятся на торжестве без сопровождения то их рассаживают следующим образом: женщине отводится место рядом с молодым человеком, который присутствует без сопровождения, а мужчину возле молодой женщины, находящейся среди всех приглашенных так же без сопровождения.

Далее следуют развлечения, и торжественный прием пищи, празднование дня свадьбы обыкновенно может завершаться балом. Но и бал открывается особенным образом.

Особенность в том, что его открывает молодая женщина с самым почетным гостем мужского пола, находящемся на торжестве. Позже к ним присоединяются и новобрачные супруги. И если после праздничного ужина устраивается бал, то угощения, подаваемые на пиршество, вина и десерты, как и сам бал, обычно устраиваются и оплачиваются родными со стороны невесты. Но бывает и по-другому, иногда расходы могут делиться совместно между сторонами по заранее обусловленному уговору.

В современных условиях торжественное завершение ужина проводится при помощи оглашения торжественной речи. За новоиспеченную супругу тост произносит подруга, а за молодого супруга соответственно шафером с его стороны.

В конце свадебного бала и после окончания ужина молодые супруги могут удалиться. Причём первой удаляется невеста, а сопровождают её родная мама и несколько близких родственниц, но при этом все присутствующие гости на свадьбе не должны обращать внимание на её удаление.

Таким образом, заканчивается самый важный и самый торжественный день в молодой, только что сформировавшейся семье.

Несомненно, в проведении свадебного ритуала в городской среде и сельской среде есть особые различия, которые заключаются в том, что более традиционные обряды и обычаи остаются в крестьянской среде, в городской же среде следуют новым веяниям моды и активно внедряют их в свой праздник. А для того чтобы свадебный день не был похож на другие он разительно отличался от свадеб своих друзей и знакомых во все времена вводились новые отличительные ритуалы. Это объясняется желанием каждой пары выделиться в среде своих близких и знакомых [12].

На проведения свадебного ритуала оказывали и существующие внешние трансформации в обществе, и повседневная жизнь русского населения, и политическая ситуация в стране. Таких факторов существовало великое множество, но при этом всегда была необходимость в выделении общего. И при всей своей красоте ритуалы можно выделить обособленные от внешних факторов.

Исследование важности символов в русском свадебном обряде позволяет лучше понять культурные особенности и духовные ценности, которые лежат в основе свадебной церемонии в России. Символы, используемые в свадебном обряде, несут в себе глубокий смысл и историческую ценность, создавая уникальную атмосферу и укрепляя связь между

молодоженами и их предками. Понимание символики свадебных обрядов позволяет сохранить традиции и наследие своего народа, а также подчеркивает важность семейных ценностей и общественных норм в современном обществе. Символы свадебного обряда остаются важным элементом русской культуры, напоминая нам о значимости связей между поколениями и обогащая наше понимание национальной идентичности.

REFERENCES

1. Балашов, Д. М., Марченко, Ю. И. Русская свадьба / Д. М. Балашов, Ю.И. Марченко. – М.: Современник. – 1985. – 390 с.
2. Бернштам, Т.А. Будни и праздники: поведение взрослых в русской крестьянской среде (XIX начало XX века) / Т.А. Бернштам // Этнические стереотипы поведения. – М.: Наука. – 1985. – 697 с.
3. Бернштам, Т.А. Молодёжь в обрядовой жизни русской общины XIX -начала XX в. / Т. А. Бернштам, – М.: Наука, – 1988. – 486 с.
4. Герасимов, М. К. Материалы по народной медицине и акушерству / М.К. Герасимов // Живая старина. – 1906. № 3.
5. Горожанина, С.В., Зайцева, Л.М. Русский народный свадебный костюм
6. / С.В. Горожанина, Л. М. Зайцева. – М.: Культура русского поведения,– 2011. – 128 с.
7. Зеленин, Д. К. Восточнославянская этнография. Пер. с нем. К. Д.
8. Цивиной. / Д. К. Зеленин. – М.: Наука. Главная редакция восточной
9. литературы, –1991. – 511 с.
10. Жирнова, Г. В. Брак и свадьба русских горожан в прошлом и настоящем / Г.В. Жирнова.; М.: – Наука, – 1980. – 148 с.
11. Костомаров, Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа /Н.И. Костомаров. – М.: Экономика. – 1993. – 400 с.
12. Костомаров, Н.И., Забелин И.Е. О жизни, быте и нравах русского народа / Н. И. Костомаров, И. Е. Забелин. – М. : Просвещение. – 1996. – 575с